

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

АССОЦИАЦИЯ
СТОМАТОЛОГОВ
УЗБЕКИСТАНА

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ | 27 ноября 2024

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»

10
лет
ТГСИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

УДК: 006.745:616.31+ 616.52-716.8

ББК: 56.6

Я - 43

Ответственные редакторы: д.м.н., профессор Шомуродов К.Э., к.м.н., доцент Нигматова И.М.

Редакционная коллегия: д.м.н., профессор Баймаков С.Р., к.м.н., доцент Ярмухамедов Б.Х., Юнусов Р.А., д.м.н., профессор Камиллов Х.П., д.м.н., профессор Бекжанова О.Е., д.м.н. Муртазаев С.С., д.м.н., профессор Даминова Ш.Б., д.м.н., профессор Абдуллаев Ш.Ю., д.м.н., профессор Хабилов Н.Л., д.м.н., профессор Нигматов Р.Н., д.м.н., профессор Амануллаев Р.А., д.м.н., профессор Хасанов А.И., д.м.н., доцент Алимова Д.М., д.м.н., профессор Рустамова Х.Е., Нурмаматова К.Ч.

Под общей редакцией д.м.н., профессор Хайдарова Н.К.

Технические редакторы: Машарипова Р.Ю., Сайдалихужаева Ш.Х

Настоящий сборник составлен по итогам международного конгресса стоматологов «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», состоявшейся 27 ноября 2024 г. в г. Ташкенте. Публикации представлены в соответствии с планом проведения конгресса. Опубликованы материалы, доложенные на конгрессе, а также тезисы по проблемам челюстно-лицевой хирургии стоматологии и фундаментальных исследований. Материалы конференции охватывают различные вопросы современной челюстно-лицевой хирургии, а также организации здравоохранения и рекомендуются для практикующих стоматологов, обучающихся и преподавателей профильных факультетов вузов, студентов, студентов магистратуры и клинических ординаторов.

Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. При перепечатке материалов сборника конгресса ссылка на сборник тезисов обязательна.

**Уважаемые коллеги,
гости и участники
конгресса!**

Стоматологическая заболеваемость в настоящее время, как во всём мире остаётся достаточно высокой. Решение проблем профилактики и лечения стоматологических заболеваний у населения является одной из наиболее важных государственных социальных задач. На сегодняшний день есть множество нерешенных вопросов в действующей

системе. Совместно мы должны их все обсудить и выработать план по решению наших задач. Поэтому список тем, которые планируется обсудить в ходе Конгресса уникален по своему охвату. Мы затронем все системообразующие вопросы. Также мы уделим внимание и вопросам развития конкретных специализаций.

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования, науки и производства – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Узбекистан. И неслучайно в последние годы много говорится о создании форм, которые могут объединить научно-образовательный потенциал. Важно осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы в тесной взаимосвязи с производством. Уровень образования в обществе увеличивает количество и скорость совершения научных открытий, а также быстроту их распространения в производственной сфере.

Выражаю благодарность всем участникам и гостям, которые нашли время, чтобы принять участие на конгрессе. Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений!

**Ректор Ташкентского государственного
стоматологического института**

Хайдаров Н.К.

VII Международный конгресс стоматологов

- Внедрение биомеханического анализа повреждающих факторов в рутинную клиническую практику.
- Разработка образовательных программ для медицинских работников по диагностике и лечению травм при ДТП.
- Повышение осведомленности общественности о важности безопасности на дорогах и применения защитных средств, таких как ремни безопасности и подушки безопасности.

Список литературы:

1. Шайхудинов А. Ш., и др. "биомеханические аспекты формирования травматического атласа лицевых повреждений." вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 18, no. 2 (2011): 45-49.
2. Boffano Paolo, et al. "epidemiology of maxillofacial trauma in the elderly: a european multicenter study." journal of oral and maxillofacial surgery 75, no. 12 (2017): 2292-2301.
3. Brown, Lawrence H., Donald I. Thomas, and Joseph J. Croce. "the mandibular fracture. A biomechanical study." annals of surgery 209, no. 4 (1989): 484.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ПО АТИПИЧНЫМ КОНТРАФОРСАМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В СЛУЧАЕ ДТП

**Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъалохон Усман Угли,
Алиходжаев Самандар Сардоревич**

Цель исследования. Определить роль контрафоров при внешних патологических воздействиях, ведущих к переломам верхней.

Ключевые слова: Дорожно-транспортная происшествие, Средства индивидуальной мобильности, переломы, верхняя челюсть, сочетанные, не сочетанные травмы.

Актуальность. Современное исследовательские работы показывает увеличение статистики травм костей черепа, получаемое в последствии дорожных транспортных происшествий. По статистикам полученным Институтом травматологии Джеймисона показало прогноз на 2024 год тем самым, для обоснование, данный институт имени Джеймисона собрал из 30 больниц неотложной помощи, через отдел по наблюдению за травматизмом Квинсленда (QISU) на 2022 год более 1000 пострадавших, а также к концу мая 2023 года отделения неотложной помощи уже зарегистрировали 558 травм пострадавших в последствии дорожного транспортного происшествия связанное с вождением электронных самокатов. Прибегая к случаям наблюдаемых в социальных сетях города Ташкент Республики Узбекистана "инстаграм" официального представителя органа право хранения "press,

qahramon”, можно обнаружить применение электронных самокатов в не полагающем месте, кроме того, пользователи эл. самокатов не ознакомлены с правилами дорожного движение, что значительно влияет на ситуацию происходящее при дорожном движении увеличивая фактор риска ДТП.

ВЕДЕНИЕ. В наставшее время наблюдается обильное распространение средств индивидуальной мобильности, категории электронных самокатов. Связи мировым распространением и масштабным охватом пользование, наблюдается рост увеличение дорожно-транспортных происшествии связанное с данным видом транспорта.

По полученным данным из официальных источников дорожно-транспортных происшествии “Службы безопасности дорожного движения департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистана”. Учитывая статистики ДТП и прирост выданных показателей СБДД наблюдается увеличение травм в челюстно-лицевом области “ЧЛО”, в особенности верхней и нижней челюсти. Которое обуславливается патологическим восприятием, а также распределением ударной волны по контрфорсам, полученной в ходе ДТП при пользовании эл. самокатов. Контрфорсы — это утолщение костной пластинки распределяющие жевательную нагрузку. Различают верхней челюсти четыре контрфорса участвующие в равномерной распределении жевательной нагрузки, к ним относят: лобно-носовой контрфорс, альвеолярно-скуловой контрфорс, Крыловидно-небный контрфорс, небный контрфорс. на нижней челюсти проходят два контрфорса: восходящая и альвеолярная, предназначенные для распределение физиологической нагрузки образующегося во время акта жевания. Вовремя поступлении паталогической экзогенной воздействию на контрфорсы “удары” наблюдается переломы определенной локализации, где костная пластинка имеет менее уплотненное строение.

Материалы и методы. Исследование проводилось Ташкентском государственном стоматологическом институте, в котором участвовали больные, обратившиеся за профессиональной медико-хирургической помощью в отдел неотложной хирургической помощи травмами челюстнолицевой области “ЧЛО”. Было обследовано больных рванными ранами, ссадинами области головы и переломами костей черепа в особенности верхней и нижней челюсти с сочетанными и не сочетанными травмами.

На момент исследование было изучено траектория распределение отклонение по контрфорсам и его значение в получение травм в зубочелюстной системе. Для определения отклонение ударной волны было применено экспериментальной воссоздание момента удара, силы, скорости, траектории, а также об какой плоскости был совершён удар и с какой локализации части головы был получен удар.

Было совершено подбор материалов “реквизитов” с помощью которого провели практическую часть данного исследование. В качестве реквизитов было применено труба цилиндрической формы, грани отсутствуют, с гладкой поверхностью, длиной 1м, наружным диаметром 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм. Не ровная земля наличием щебенки “камни маленького размера с многочисленными острыми гранями”, и дорожный асфальт – дорожный асфальт локализовалось определенном месте, следовательно, не входило в состав материалов, связи с этим данная картина производилось в различных местах с различными комбинациями. Комбинациям входило арыки глубиной 30 см диаметром 40 см, асфальт с не ровной поверхностью, с ровной поверхностью. Каждый реквизит был получен определёнными способами. Например, труба цилиндрическая водогазопроводная, получена в маркете стандартной длины после подвергалось к отрезке до определенного размера длины 1 метр. Нужно учитывать, что, если взять кусок земли или асфальта не имея значение размера, практическая часть исследование получит не достоверные результаты эксперимента. Так как при вырезки земли или сделать имитированную версию асфальта, не даст определенные показатели следовательно ссылаясь в реальные событие, земля или асфальт которое применяется для создания оптимальных дорог для передвижение средств индивидуальной мобильности имеют большие показатели кроме того плотность показателей дорог не возможно имитировать, с целью воссоздать имитированную ситуацию несчастных случай возникающих в ходе применение сим относящегося к категории электронных самокатов, со стороны экспериментатора было принята решение провести опыт в определенной локализации в окружности ташкентского государственного стоматологического института.

Результаты исследование. Результаты теоретической и практической части исследование показали, что при получении удара скуловую область латеральной поверхности получается отклонение и распределение удара по трем направлениям: Первый тип по скуловой дуге в сторону височной кости при этом наблюдается перелом точки образование скуловой дуги именно место сочленение скулового отростка височной кости с височным отростком скуловой кости именно по этому направлению скуло-альвеолярный контрфорс. Второй тип направление берет апикальная дуга проходящей на уровне верхушки корней, при данном распределении перелом происходит по этой же направлении начиная с бугра верхней челюсти в сторону нижнего отдела грушевидного отверстия, данное направление может привести комбинированному перелитому, такому как альвеолярно-горизонтальному

перелому верхней челюсти и перелом нижней стенки орбиты, при данной картине наблюдается распределение ударной волны начиная с восприятия скуло-альвеолярного в сторону лобно-носового с отклонением в атипичной части контрфорсов расположенных нижней стенки глазницы и апикальной дуге верхней челюсти. Третий тип по скуловой кости в сторону нижней стенки глазницы. Кроме того, при совершении эксперимента удары падение на плоскую поверхность со стороны фронтальной части головы прогнозировали возможные переломы по классификации Лефора 1, 2, 3, указывающая на степень тяжести, кроме этого, при незначительном уроне возможны переломы костей носа. Анализируя распределение ударной волны точкой прикосновения может быть тело верхней челюсти, лобный отросток верхней челюсти. При Лефоре 1 линия перелома проходит горизонтально на границе альвеолярного отростка и тело верхней челюсти, отходящей от нижней стенки грушевидного отверстия в сторону бугра верхней челюсти. Остальные виды переломов по Лефору в зависимости степени тяжести перелома и направление зависит от силы и направление патологическому воздействию ударной силы на костях черепа.

Вывод. Степень тяжести и локализации перелома будет определяться в зависимости силы удара, траектории распределение, локализованной начальной точки соприкосновения удара, а также об какую поверхность было совершено столкновение. Прямое значение в увеличение травм челюстно-лицевой области имеет место пользование электронных самокатов, скутеров и других вид средств индивидуальной мобильности без наличие определенных знаний вождение, с отсутствием индивидуальных средств защиты. Ситуации происходящие на дорогах также трагедии часто связаны с несовершеннолетними детьми. Следовательно, для снижения дорожных транспортных происшествий рекомендуется вести, определенные требования критерии покупки и пользование средств индивидуальной мобильности несовершеннолетним и вовлекать ответственность родителей при обнаружении нарушение одних из требований и критерии с целью профилактики травм ч.л.о. Следует не забывать, что кроме костей черепа внутри черепа располагается мозг, кроме того, в области головы проходят многочисленные сети кровеносной системы, при повреждении которых могут привести к летальному исходу.

Список литературы.

1. Крюков В. Н. Механизмы переломов костей. --М. :Медицина, 1971. - 1971. - 107 с.
2. Electric scooter rental season has started in Novosibirsk – how much will we pay this year? NGS: city portal. <https://ngs.ru/text/>

transport/2022/04/04/70743329/ Novosibirsk, 2023 (date of access: 04.04.2023). Text electronic. Russian (В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов – сколько будем платить в этом году NGS: городской портал. Новосибирск, 2023 <https://ngs.ru/text/transport/2022/04/04/70743329/> (дата обращения: 04.04.2023). Текст лектронный.)

3. Бузрукзода Ж. Д. и др. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.

4. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391

5. Исаев М.М., Наумов С.Б. Персональные электрические средства передвижения малой мощности: проблемы и перспективы определения порядка участия в дорожном движении // Современная наука. 2020. №2. С. 23–25. doi: 10.53039/2079-4401.2020.2.2.006

6. Рафагутдинов И.И., Павлов С.Ю. Правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности как участников дорожного движения // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 69-4. С. 100–103. doi: 10.18411/lj-01-2021-151

7. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

8. Съедин М.С., Плис С.С., Клевно В.А. Электросамокаты и ассоциированный травматизм: судебно-медицинские аспекты // Судебная медицина. 2022. Т. 8, № 4. С. 77–88. DOI: <https://doi.org/10.17816>

9. Табуркин Г.Н., Строганов Ю.Н. Электросамокат как средство индивидуальной мобильности в России // II Всероссийская на учебно-практическая конференция «Инновационное развитие тех ники и технологий наземного транспорта», 16 декабря 2020 г. Сборник статей. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021. С. 63–65.

10. Alimdjanoich R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 3.

11. Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(5).
12. Aulino G., Polacco M., Fattoruso V., Cittadini F. A cranio-encephalic trauma due to electric-scooter accident: could the wearing of a helmet reduce this risk? // Forensic Sci Med Pathol. 2022. Vol. 18, N 3. P. 264–268. doi: 10.1007/s12024-022-00477-2
13. Beck S., Barker L., Chan A., Stanbridge S. Emergency department impact following the introduction of an electric scooter sharing service // Emerg Med Australas. 2020. Vol. 32, N 3. P. 409–415. doi: 10.1111/1742-6723.13419
14. Blomberg S.N., Rosenkrantz O.C., Lippert F., Christensen H.C. Injury from electric scooters in Copenhagen: a retrospective cohort study // BMJ Open. 2019. Vol. 9, N 12. P. e033988. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033988
15. Bloom M.B., Noorzad A., Lin C., et al. Standing electric scooter injuries: Impact on a community // Am J Surg. 2021. Vol. 221, N 1. P. 227–232. doi: 10.1016/j.amjsurg.2020.07.020
16. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A., Tojiyev F.I. The study of biomechanics and clinical manifestations of facial injuries with various damaging influences (Review of literature). Integrative dentistry and maxillofacial surgery. 2024;3(2):208–219. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2024.3.2.026>
17. Brownson A.B., Fagan P.V., Dickson S., Civil I.D. Electric scooter injuries at Auckland City Hospital // N Z Med J. 2019. Vol. 132, N 1505. P. 62–72.
18. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
19. Coelho A., Feito P., Corominas L. Electric scooter-related injuries: A new epidemic in orthopedics // J Clin Med. 2021. Vol. 10, N 15. P. 3283. doi: 10.3390/jcm10153283
20. <https://yhxx.uz/> статистика ДТП 2019-2022г.
21. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Retrospective analysis of congenital anomalies worldwide. Innovative Development in Educational Activities, 2(18), 74–79. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1630>
22. Khatamov, U. A. (2022). Analysis of complications after uranoplasty in children with congenital cleft lip and palate based on clinical and cytological studies. Проблемы биологии и медицины, 6, 225-229.
23. Khatamov, U. A. (2022). Microbiological assessment of the effectiveness of the treatment of patients with congenital cleft lip and palate

before and after uranoplasty. Educational Research in Universal Sciences, 1(7), 343-351.

24. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Bacterial screening of saliva from postoperative wounds in children with congenital anomalies. Research and education, 2(9), 166-172.

25. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Epidemiologische merkmale angeborener lippen-kiefer-gaumenspalten bei kindern. Research and education, 2(5), 210-215.

26. Khatamov, U., Muqimov, O., Mirhayidov, M., Khatamova, S., & Rashidi, S. (2023). Untersuchung der wirkung der verwendung von aerosolen und keratoplastikpaste nach einer uranoplastik bei kindern mit angeborener gaumenspalte. Modern Science and Research, 2(10), 1112-1119.

27. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukhoda Javokhirxon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>

28. Rizaev, E. A., & Buzrukhoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnyye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.

29. Shokirova, F., Xakimov, D., & Khatamov, U. (2024). Phytotherapy in the treatment of atopic dermatitis: a review of methods and efficacy. Modern Science and Research, 3(5), 664-666.

30. Stigson H., Malakuti I., Klingegård M. Electric scooters accidents: analyses of two Swedish accident data sets // Accident Analysis Prevention. 2021. N 163. P. 106466. doi: 10.1016/j.aap.2021.106466

31. Трезубов В. Н., Щербаков А. С., Мишнёв Л. М. Т66 Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для медицинских вузов /Под ред. проф. В. Н. Трезубова,- СПб.: СпецЛит, 2001,- 480 с.: ил, - ISBN 5-299-00076-6

ДЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МЫШЦ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ

**Хамидова Азима Равшан кизи, Иброхимова Диера Собир кизи,
Абдуллаева М.Б.**

Ташкентский государственный стоматологический институт

Актуальность. Лечение пациентов с патологией ВНЧС предполагает установление нижней челюсти в положение центрального соотношения, которое характеризуется ненапряженным и передне-верхним расположением мышечных волокон. Для устранения патологической мышечной памяти, особенно латеральной крыловидной мышцы, необходимо предварительно проводить депрограммирование. Эта процедура позволяет устранить препятствия к установлению нижней челюсти в центральное

VII Международный конгресс стоматологов

<i>Хабиллов Н.Л., Dadabaeva M.U., Мухитдиннова Ф.Г., Мирхошимова М.Ф., Набиев К.А., Саламова Ш.С., Шарипов С.С., Султанова Н., Жуманиёзов Л. А.</i>	<i>953</i>
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВЕННЫХ КОРОНОК	
<i>Хабиллов Н.Л., Мухитдиннова Ф.Г., Мирхошимова М.Ф., Набиев К.А., Саламова Ш.С., Шарипов С.С., Султанова Н., Жуманиёзов Л. А.</i>	<i>955</i>
КОРРЕКЦИЯ НЕБНОЙ ЧАСТИ ЗУБНОГО ПРОТЕЗА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕЧИ	
<i>Хабиллов Н.Л., Шаамухамедова Ф.А., Икромидинова Р.У.</i>	<i>957</i>
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ КСЕРОСТОМИИ	
<i>Халматова М.А., Нармахматов Б.Т.</i>	<i>959</i>
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ, ПОЛУЧЕННЫХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ	
<i>Хатамов У.А., Тожиев Ф.И., Мукимов О.А.</i>	<i>961</i>
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ПО АТИПИЧНЫМ КОНТРАФОРСАМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В СЛУЧАЕ ДТП	
<i>Хатамов У.А., Усмонов С.У., Alihodjaev S.S.</i>	<i>964</i>
ДЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МЫШЦ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ	
<i>Хамидова Азима Равшан кизи, Иброхимова Диера Собир кизи, Абдуллаева М.Б.</i>	<i>970</i>
РОТОВАЯ ЖИДКОСТЬ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ОСТИТА ЧЕЛЮСТИ	
<i>Ходжиметов А.А., Каюмова Н.Н., Нуркенов И.Д.</i>	<i>972</i>
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКРИЛОВЫХ И НЕЙЛОНОВЫХ ПРОТЕЗОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ	
<i>Хусанбаева Ф.А.</i>	<i>974</i>
ПРОФИЛАКТИКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРЕПАРИРОВАННЫХ ЗУБОВ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ	
<i>Хусанбаева Ф.А.</i>	<i>976</i>
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХПН В УЗБЕКИСТАНЕ.	
<i>Хусанбаева Ф.А., Абдуллаева М.М.</i>	<i>979</i>
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ОТДАЛЕННО РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	
<i>Ш.Ю. Абдуллаев, А.С. Бабохужаев.</i>	<i>983</i>
РОЛЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В РАЗВИТИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ	